

INTEGRATION VON ALLMENDEFLÄCHEN UND LOKALEN SCHAF- UND ZIEGENRASSEN: WICHTIGE FAKTEN UND ERKENNTNISSE

1. Bravia-Ziegen unter extensiver Weidehaltung auf dem Gemeinland von Alvadia (Serra do Alvão) im Rahmen eines von der Gemeinschaft verwalteten silvopastoralen Systems

2. Schafe, die im Rahmen eines Allmende Systems auf brachliegenden Privatparzellen innerhalb eines traditionellen landwirtschaftlichen Mosaiks weiden

3. Extensives Weiden von Churra Galega Bragançana Preta Schafen auf mediterranen Buschland im Naturpark Montesinho 4. Preta de Montesinho-Ziegen unter extensiver Beweidung auf spontanen Buschlandschaften im Naturpark Montesinho

WAS UND WARUM:

Silvopastorale Systeme: traditionelle agroforstwirtschaftliche Lösungen für die Herausforderungen der heutigen Zeit

Silvopastorale Systeme sind der Schlüssel für die Bewirtschaftung von Grenz- und Berglandschaften. In Portugal sind die silvopastoralen Systeme meist in den Baldios-Allmenden (gemeinschaftlich genutzte und verwaltete Ländereien im Besitz von lokalen portugiesischen Gemeinschaften) in den Bergen verwurzelt, die seit Generationen kollektiv genutzt werden. Das Gemeinland - bestehend aus Wäldern, Buschland und Kräuterweiden - ist für die Erhaltung lokaler Schaf- und Ziegenrassen, die an die rauen physiografischen und klimatischen Bedingungen angepasst sind, unerlässlich. Diese Rassen sind das Ergebnis jahrhundertelanger kollektiver Landnutzung, geprägt von geteiltem Wissen und saisonalen Herdenbewegungen. Dieses Hirtensystem findet oft durch informelle Beweidungsvereinbarungen statt, die den Zugang zu kleinen privaten Parzellen wie Obstgärten oder brachliegenden Flächen regeln. Obwohl diese Flächen schwieriger zu bewirtschaften sind, besonders bei fragmentiertem Land, unterstützen diese Vereinbarungen immer noch die Beweidung und die Landschaftsnutzung. Die Anerkennung und Beachtung dieser Systeme ist von strategischer Bedeutung: Sie liefern praktische Modelle für die Nutzung von sonst aufgegebener Flächen und bewahren Agrobiodiversität sowie kulturelle Kontinuität in abgelegenen ländlichen Gebieten.

SCHLÜSSELWÖRTER: Commons / Allmende;
Weideland; Zugang zu Land; Übliche
Verwendung; Resilienz des ländlichen Raums

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Gemeindenaher Beweidung: Rechtlche Rahmenbedingungen für die lokale Agroforstwirtschaft.

Vor 1976 wurden die Baldios vom Staat verwaltet, was die Möglichkeiten der lokalen Gemeinschaften einschränkte, dieses Weideland autonom zu verwalten und zu nutzen. Die Gesetzesrevision markierte eine entscheidende Veränderung, bei der das Eigentum und die Bewirtschaftung von Gemeinland an die lokalen Gemeinschaften zurückgegeben wurden. Dies gab den silvopastoralen Systemen, die lokale Bedürfnisse und traditionelle Praktiken widerspiegeln, neuen Auftrieb. Neben formellen Mechanismen funktionieren auch informelle Vereinbarungen über die übliche Beweidung privater Brachflächen – bekannt als Allmende – weiterhin und beruhen auf Vertrauen und Koordination zwischen Hirten und Landbesitzern. In beiden Fällen ist das Management des Weidedrucks, der Fruchtfolge und des Zugangs von entscheidender Bedeutung, insbesondere in zunehmend fragmentierten Landschaften. Die Resilienz dieser Systeme hängt von Zusammenarbeit, gemeinsamer Verantwortung und tief verwurzelt lokalem Wissen ab.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ADVANTAGES

Strategische Vorteile für Land, Menschen und Vieh.

Der auf Baldios und Gemeinland basierende Silvopastoralismus ist ein kostengünstiges und anpassungsfähiges Landbewirtschaftungsmodell für Berg- und Randgebiete. Einer der Hauptvorteile ist die Möglichkeit, die Landnutzung ohne hohe Investitionen aktiv zu halten. Baldios ermöglichen es den Gemeinden, große Landflächen gemeinsam zu bewirtschaften, und damit Weidesysteme zu erhalten, die das Brandrisiko verringern, invasive Vegetation kontrollieren und den Boden und die Artenvielfalt erhalten. Diese Gebiete sind besonders wertvoll für die Erhaltung einheimischer Rassen wie Ziegen und Schafe, die gut an steile, wenig produktive Böden angepasst sind.

Durch die traditionelle Praxis der Allmende können auch kleine oder fragmentierte Flächen in die produktive Nutzung integriert werden, um die nachhaltige Nutzung von ansonsten ungenutzten Flächen zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser silvopastoralen Systeme in den Bergen auf Gemeingütern und in Gebieten, die nach der Tradition der Allmende bewirtschaftet werden, ist der verbesserte Zugang zu Land. Diese Systeme eröffnen jungen oder landlosen Landwirten die Möglichkeit, mit der Viehzucht zu beginnen, indem sie kommunale oder brachliegende Flächen im Rahmen informeller Vereinbarungen nutzen und die finanziellen und rechtlichen Hindernisse des Landbesitzes überwinden. Dies trägt zur Wiederbelebung der ländlichen Wirtschaft bei und wirkt der Entvölkerung entgegen. Insbesondere Allmende Systeme ermöglichen die Nutzung von verstreuten kleinen Parzellen - oft weniger als 0,2 Hektar -, die sonst schwer zu bewirtschaften sind. Wenn sie in saisonale Weidezyklen integriert werden, verlängern sie die Verfügbarkeit von Weiden und verbessern die Mobilität der Herde.

Für Landbesitzer bleibt durch die Beibehaltung der saisonalen Nutzung des Landes die Verbindung zum Grundstück erhalten, was in Gebieten, in denen die Grundbucheintragung informell oder unvollständig ist, von entscheidender Bedeutung ist. Die fortgesetzte Nutzung trägt dazu bei, Eigentumsansprüche zu schützen und das soziale Gedächtnis zu bewahren, das mit Landgrenzen verbunden ist. Beide Systeme stützen sich auf lokale Zusammenarbeit und traditionelles Wissen und bieten flexible Lösungen, die von der formellen Politik oft übersehen werden. Ihre Unterstützung stärkt die Resilienz des ländlichen Raums, gewährleistet die kulturelle und ökologische Kontinuität und macht öffentliche Investitionen effizienter, indem bereits funktionierende Systeme gezielt eingesetzt werden. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass diese gemeinsamen Weidesysteme ein wirksames Mittel zur Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Gebieten darstellen, in denen eine intensive Landwirtschaft weder rentabel noch wünschenswert ist.

KERNAUSSAGEN:

- **Stärkung informeller Landrechte durch fortgesetzte gewohnheitsmäßige Nutzung**
- **Integriert kleine, verstreute Parzellen in funktionale Weidesysteme**
- **Erhält einheimische Rassen und verhindert die Aufgabe von Land in empfindlichen Gebieten**

Schafe weiden unter einem Allmende System auf traditionellen Kastanienplantagen

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.